

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15373081>

УДК 612.172.1

**ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ НА НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИСХОД У ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ**

П.Ю. Евлаш,

студент

П.П. Протасевич,

ст.преп.,

Гродненский государственный медицинский университет,

г. Гродно

Аннотация: Ишемический инсульт является одной из ведущих причин смертности и инвалидизации в мире. Одним из наиболее эффективных методов лечения является тромболитическая терапия, эффективность которой напрямую зависит от времени её начала. В данном исследовании проводится анализ влияния времени от начала симптомов инсульта до введения тромболитиков на неврологический исход у пациентов. Ретроспективный анализ данных пациентов показал, что раннее проведение тромболитической терапии (в пределах 120-150 минут) связано с более высокими баллами по шкале Глазго (14-15 баллов), что свидетельствует о лучшем восстановлении неврологических функций. Напротив, при увеличении времени до начала лечения (210-220 минут) наблюдаются более низкие показатели по шкале Глазго (10-12 баллов), что может указывать на ухудшение прогноза и более выраженный неврологический дефицит. Полученные результаты подтверждают критическую важность своевременного оказания медицинской помощи пациентам с ишемическим инсультом. Быстрая диагностика и минимизация времени до введения тромболитиков являются ключевыми факторами для улучшения исходов лечения.

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, тромболитическая терапия, Шкала ком Глазго, исход

INFLUENCE OF TIMING OF THROMBOLYTIC THERAPY ON NEUROLOGICAL OUTCOME IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE

P.Y. Evlash,

5th year student

P.P. Protasevich,

Art. Reverend,

Grodno State Medical University,

Grodno city

Annotation: Ischemic stroke is one of the leading causes of death and disability in the world. One of the most effective treatments is thrombolytic therapy, the effectiveness of which directly depends on the time of its initiation. This study analyzes the effect of time from the onset of stroke symptoms to the administration of thrombolytics on the neurological outcome in patients. Retrospective analysis of patient data showed that early thrombolytic therapy (within 120-150 minutes) is associated with higher Glasgow Score (14-15 points), indicating better recovery of neurological functions. On the contrary, with an increase in the time before the start of treatment (210-220 minutes), lower Glasgow Score (10-12 points) are observed, which may indicate a worsening prognosis and more pronounced neurological deficit. The results confirm the critical importance of timely medical care for patients with ischemic stroke. Rapid diagnosis and minimization of the time before the administration of thrombolytics are key factors for improving treatment outcomes.

Keywords: acute cerebrovascular accident, thrombolytic therapy, Glasgow Coma Scale, outcome

Ишемический инсульт остаётся одной из ведущих причин смертности и инвалидизации населения во всём мире. Согласно

данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место среди причин смерти и первое – среди причин стойкой утраты трудоспособности у взрослого населения. В последние десятилетия отмечается значительный прогресс в диагностике и лечении острого ишемического инсульта, особенно благодаря внедрению тромболитической терапии [1-4].

Системная тромболитическая терапия с использованием рекомбинантного тканевого активатора плазминогена (rtPA) признана наиболее эффективным методом восстановления мозгового кровотока при ишемическом инсульте [2-6]. Впервые её эффективность была доказана в крупном исследовании NINDS (1995), где было показано, что введение препарата в течение 3 часов с момента появления симптомов достоверно улучшает клинический исход. В последующих исследованиях, таких как ECASS III (2008), было предложено расширить терапевтическое окно до 4,5 часов, однако лучшие результаты по-прежнему наблюдаются при более раннем начале терапии [4-8].

Рекомендации Европейской и Американской ассоциаций по инсульту подчёркивают, что каждый час, а порой и каждая минута, имеют решающее значение в прогнозе заболевания. В литературе отмечается, что при задержке начала тромболитической терапии на 90 минут вероятность благоприятного исхода снижается на 10–15% (Powers et al., 2018; Скворцова В.И. и соавт., 2022) [1-4]. Тем не менее, на практике сохраняются значительные временные задержки между началом клинической симптоматики и фактическим проведением тромболиза. В связи с этим остаётся актуальным изучение влияния времени начала терапии на её эффективность и исход заболевания.

Анализ эффективности тромболитической терапии при ишемическом инсульте в зависимости от времени, прошедшего с момента появления симптомов до введения тромболитиков, а также влияние этого времени на уровень сознания пациента, измеренный с помощью шкалы Глазго.

Нами был проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, находившихся на лечении в ОАР №3 УЗ «Гродненская университетская клиника» с ОНМК, которым проводилась ТЛТ в период с мая по июль 2024 года. Были изучены показатели: время появления первых симптомов инсульта, время

начала тромболитической терапии, оценка уровня сознания пациента с использованием шкалы Глазго до и после лечения. Статистическую обработку полученного материала проводили с помощью лицензионной программы «Statistica 10.0» (Statsoft Inc, USA). Всего в период с мая по июль 2024 ТЛТ была проведена 14 пациентам. Средний возраст составил 65 лет, 7 мужчин (50 %) и 7 женщин (50 %). Из них 11 пациентов (79 %), получили тромболитическую терапию в течение первых 120–150 минут с момента появления симптомов, что продемонстрировало более высокие баллы по шкале Глазго (15 или 14 баллов). Это свидетельствует о более быстром восстановлении неврологических функций и минимизации дефицита, что в свою очередь улучшает прогноз для пациента и снижает вероятность долгосрочных инвалидизирующих последствий, а 3 пациента, составляющие (24%), которые получили лечение позже, через 210–220 минут после начала симптомов, наблюдается более низкий уровень сознания (10–12 баллов по шкале Глазго). Это указывает на более тяжёлое повреждение нервной ткани и значительно снижает вероятность полного восстановления функций, что увеличивает риски возникновения инвалидности и других осложнений. Средняя продолжительность времени от появления симптоматики до ТЛТ составила 122,5 мин. Летальный исход был зарегистрирован лишь в одном случае, при этом время до ТЛТ было самым большим 220 мин.

Выводы. Таким образом, наилучшие результаты тромболитической терапии наблюдаются при её применении в "золотое окно" – в первые 3 часа после начала инсульта. Более позднее начало лечения связано с ухудшением неврологического исхода и повышением рисков для здоровья пациента. Это подчёркивает важность своевременной диагностики и оперативной доставки пациентов в специализированные сосудистые центры. Сокращение времени от момента появления первых симптомов до начала терапии должно быть приоритетом на всех этапах оказания медицинской помощи – от вызова скорой помощи до начала тромболитической терапии. Повышение информированности населения о признаках инсульта, обучение медицинских работников и внедрение чётких логистических алгоритмов может существенно повлиять на улучшение клинических исходов и снижение летальности от ишемического инсульта.

Список литературы

[1] Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению острого ишемического инсульта. Национальное руководство. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2023.

[2] Зайцева Н.В. Тромболитическая терапия при ишемическом инсульте: современные возможности и перспективы. / Н.В. Зайцева, Л.А. Белова, В.С. Стуканов // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика – 2022. № 14(2). 45-52 с.

[3] Верещагин Н.В. Оценка исходов тромболитической терапии у больных ишемическим инсультом. / Н.В. Верещагин, Н.А. Федина, З.А. Суслина и др. // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова – 2019. № 119(5). 18-25 с.

[4] Гусев Е.И. Инсульт: патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. / Е.И. Гусев, В.И. Скворцова, Л.В. Стаховская – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021.

[5] Кадыков А.С. Восстановление после инсульта: современные подходы к реабилитации. / А.С. Кадыков, Н.М. Шахпаронова – М.: Медпрактика-М, 2020.

[6] Федина Н.А. Влияние времени начала тромболитической терапии на исход ишемического инсульта. / Н.А. Федина, Л.В. Стаховская, В.И. Скворцова // Российский журнал неврологии – 2021. № 26(4). 62-69 с.

[7] Мартынов М.Ю. Современные подходы к оценке и лечению острого ишемического инсульта. / М.Ю. Мартынов, М.Ю. Мельников, Ю.В. Макарова // Неврология, нейрохирургия, психиатрия – 2020. № 20(1). 23-31 с.

[8] Скворцова В.И. Оптимизация временных параметров проведения тромболитической терапии при инсульте. / В.И. Скворцова, Н.А. Федина, Е.И. Гусев // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко – 2022. № 86(2). 45-53 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Russian clinical guidelines for the diagnosis and treatment of acute ischemic stroke. National guidelines. – М.: GEOTAR-Media, 2023.

[2] Zaitseva N.V. Thrombolytic therapy for ischemic stroke: current capabilities and prospects. / N.V. Zaitseva, L.A. Belova, V.S. Stukanov // Neurology, neuropsychiatry, psychosomatics – 2022. No. 14 (2). 45-52 p.

[3] Vereshchagin N.V. Evaluation of the outcomes of thrombolytic therapy in patients with ischemic stroke. / N.V. Vereshchagin, N.A. Fedina, Z.A. Suslina et al. // Journal of Neurology and Psychiatry named after S.S. Korsakov – 2019. No. 119 (5). 18-25 p.

[4] Gusev E.I. Stroke: pathogenesis, clinical features, diagnostics, treatment, prevention. / E.I. Gusev, V.I. Skvortsova, L.V. Stakhovskaya – М.: GEOTAR-Media, 2021.

[5] Kadykov A.S. Recovery after stroke: modern approaches to rehabilitation. / A.S. Kadykov, N.M. Shakhparonova – М.: Medpraktika-M, 2020.

[6] Fedina N.A. Influence of the time of initiation of thrombolytic therapy on the outcome of ischemic stroke. / N.A. Fedina, L.V. Stakhovskaya, V.I. Skvortsova // Russian Journal of Neurology – 2021. No. 26 (4). 62-69 p.

[7] Martynov M.Yu. Modern approaches to the assessment and treatment of acute ischemic stroke. / M.Yu. Martynov, M.Yu. Melnikov, Yu.V. Makarova // Neurology, neurosurgery, psychiatry – 2020. No. 20 (1). 23-31 p.

[8] Skvortsova V.I. Optimization of time parameters for thrombolytic therapy in stroke. / V.I. Skvortsova, N.A. Fedina, E.I. Gusev // Issues of neurosurgery named after N.N. Burdenko – 2022. No. 86 (2). 45-53 p.

© П.Ю. Евлаш, П.П. Протасевич, 2025

Поступила в редакцию 02.04.2025

Принята к публикации 10.04.2025

Для цитирования:

Евлаш П.Ю., Протасевич П.П. Влияние времени начала тромболитической терапии на неврологический исход у пациентов с ишемическим инсультом // Инновационные научные исследования. 2025. № 4-1(57). С. 4-9. URL: <https://ip-journal.ru/>